

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI JAMOAT XAVFSIZLIGI KONSEPSIYASINING HAYOTIMIZDAGI MUHIM O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6372418>

Xaytmatov Ulug'bek Turazoda

O'zbekiston Respublikasi Jamoat Xavfsizligi univertiteti ofitseri

Ibotov Qobiljon Nurilla o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Jamoat Xavfsizligi univertiteti kursanti

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamoat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishidagi ishlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi “Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6196-son Farmoni hamda «O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasi» to'g'risidagi farmoni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: jamoat xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurashish, ichki ishlar organlari, Farmon, konsepsiya.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lami islohotlar doirasida aholining tinch va osoyishta hayotini ta'minlash hamda jamiyatimizda qonunga itoatkorlik va jamoat xavfsizligi madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Jumladan, jamoat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishidagi ishlarni “Xalq manfaatlariga xizmat qilish” tamoyili asosida tashkil etishning mutlaqo yangi mexanizm va tartiblari joriy etilib, davlat organlarining jamoatchilik tuzilmalari bilan o'zaro maqsadli hamkorligi yo'lga qo'yildi.

Shu bilan birga, jahonda kuchayib borayotgan turli xavf-xatar va ziddiyatlar, el-yurt tinchligi va osoyishtaligiga tahdidlar, pandemiya, tabiiy va texnogen ofatlar mas'ul davlat tuzilmalariga o'z faoliyatini “Barcha sa'y-harakatlar inson qadri uchun” degan ustuvor g'oya asosida yanada takomillashtirish vazifasini yuklamoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi “Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6196-son Farmoniga muvofiq, shuningdek, mamlakatimizda jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada rivojlantirish hamda ushbu

sohadagi davlat siyosatining istiqbolli yo‘nalishlarini belgilash maqsadida bir qancha vazifalar ko‘rib chiqildi.

O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 30-noyabrdagi farmoni bilan «O‘zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasi» tasdiqlandi.

Unda qayd etilishicha, jamoat xavfsizligi konsepsiyasi milliy xavfsizlikning asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblangan jamoat xavfsizligini ta‘minlash sohasidagi davlat siyosatini belgilovchi muhim hujjat hisoblanadi.

Konsepsiyada jamoat xavfsizligi sohasidagi asosiy tushunchalarga izoh berib o‘tilgan. Jumladan, jamoat xavfsizligi — jamiyatning qonunga xilof tajovuzlar, ijtimoiy va millatlararo nizolar, favqulodda vaziyatlar va boshqa tahdidlardan himoyalanganlik holati bo‘lib, u jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi hamda insonning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ro‘yobga chiqarilishini ta‘minlaydi.

Shuningdek, **jamoat xavfsizligini ta‘minlashga** davlat tomonidan jamiyatni tahdidlardan himoya qilish uchun belgilangan hamda doimiy ravishda takomillashtirib boradigan siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy va boshqa kompleks tashkiliy chora-tadbirlarni qamrab oluvchi yaxlit tizim, deya izoh berilgan.

Jamoat xavfsizligini ta‘minlash sohasida davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari, jumladan, quyidagilardan iborat:

- har qanday ko‘rinishdagi terroristik va ekstremistik faoliyatni aniqlash va unga chek qo‘yish, korrupsiya, g‘iyohvand va psixotrop moddalar, qurol, o‘q-dori, portlovchi moddalar, noqonuniy migratsiya va odam savdosi hamda inson huquq va erkinliklariga qarshi qaratilgan jinoyat va huquqbuzarliklarga qarshi kurashish;

- ijtimoiy infratuzilmaning, shu jumladan, turizm obyektlarining uzluksiz va xavfsiz faoliyat ko‘rsatishini ta‘minlash;

- transport infratuzilmasini, transport vositalarining xavfsizlik standartlarini va yo‘l harakati qoidalarini takomillashtirish orqali yo‘l-transport hodisalari oqibatida yetkaziladigan zarar va o‘lim bilan bog‘liq holatlarning oldini olish;

- jinoyat sodir etishga moyil, ma‘muriy va probatsiya nazoratiga olingan hamda yot bo‘lgan g‘oyalar ta‘siriga tushib adashgan shaxslarning ijtimoiylashuvi, shu jumladan, ularni kasb-hunarga o‘qitish va tadbirkorlikka keng jalb qilish orqali ushbu toifadagi fuqarolar tomonidan qayta jinoyat sodir etilishiga yo‘l qo‘ymaslik;

- aholi va hududlarni tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan himoya qilish, fuqaro muhofazasi, yong‘in xavfsizligini ta‘minlashda aholining ko‘nikmalarini shakllantirish va doimiy takomillashtirib borish va boshqalar.

Konsepsiyani amalga oshirishning pirovard natijasida jamoat xavfsizligini, aholining tinchligi va osoyishlatilgini ta'minlashning sifat jihatdan yangi tizimini samarali tatbiq etish, shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligini ta'minlashning ishonchli va samarali mexanizmlarini joriy etish hisoblanadi, deyiladi konsepsiyada.

Eslatib o'tamiz, prezidentning prezidentning 26 martdagi farmonida O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash ko'zda tutilgan edi.

Bundan tashqari, jamoat xavfsizligini ta'minlashdagi ilg'or xorijiy va milliy tajribalar asosida ishlab chiqilgan hamda aholini har qanday tahdidlardan kafolatli himoya qilishga qaratilgan:

- O'zbekiston jamoat xavfsizligi konsepsiyasi;
- 2022-2025 yillarda O'zbekistonda jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini rivojlantirish strategiyasi;
- 2022-2025 yillarda O'zbekistonda jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini rivojlantirish strategiyasini 2022 yilda amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" tasdiqlandi.

Konsepsiya, Strategiya va "Yo'l xaritasi"da belgilangan chora-tadbirlarning o'z vaqtida va samarali amalga oshirilishini ta'minlash yuzasidan mas'uliyat jamoat xavfsizligini ta'minlovchi davlat organlarining shaxsan birinchi rahbarlariga yuklatildi.

Konsepsiya va Strategiyani bosqichma-bosqich amalga oshirishning quyidagi tartibi o'rnatildi:

- Vazirlar Mahkamasi – 2023-2025 yillarda har yili jamoat xavfsizligini ta'minlashning samarali tizimini joriy qilish bo'yicha aniq mexanizmlarni nazarda tutuvchi manzilli chora-tadbirlar dasturini tasdiqlaydi hamda ijrosini qat'iy nazoratga oladi;
- O'zbekiston prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashi – har yarim yilda davlat organlari rahbarlarining "Yo'l xaritasi" va Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan manzilli chora-tadbirlar dasturlari ijrosi, shu jumladan, mazkur dasturlarning hududlar kesimida amalga oshirilishi yuzasidan hisobotlarini eshitish va tanqidiy muhokama qilish amaliyotini yo'lga qo'yadi.

Konsepsiyani amalga oshirish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasidagi qonunchilikni takomillashtirish;
- jamoat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan maqsadli va manzilli dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish;

- jamoat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan idoralararo amaliy o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish;
- jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimida malakali kadrlarni tayyorlash, ularni joy-joyiga qo'yish, tizimli malakasini oshirish va qayta tayyorlash;
- jamoat xavfsizligiga xatarlarning holati va darajalarini belgilovchi mezonlarni va asosiy ko'rsatkichlarni ishlab chiqish hamda joriy etish;
- jamoat xavfsizligini ta'minlash holatining joriy va istiqboldagi rivojlanishini prognoz qilish, mavjud va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tahdidlarni belgilash, ularni bartaraf etish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish;
- jamoat xavfsizligiga tajovuz qiluvchi huquqbuzarliklarning profilaktikasini amalga oshirish, ularni sodir etgan shaxslarning belgilangan tartibda javobgarlikka tortilishini ta'minlash;
- jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha vakolatli davlat organlari va jamoat tuzilmalarining faoliyatini muvofiqlashtirish va tezkor boshqarishning yagona markazlashgan tizimini joriy etish;
- jamoat xavfsizligini ta'minlashda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish;
- jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ilg'or xorijiy tajribani o'rganish va uni tatbiq etish choralari ko'rish, sohada xalqaro hamkorlikni amalga oshirish.

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Qo'riqlash bosh boshqarmasi va Ixtisoslashgan o'quv markazi mintaqaviy o'quv markazlarining o'quv-tarbiya jarayonlarini birgalikdagi doimiy (uzluksiz) monitoringini tashkil etadi, uning natijalariga ko'ra har yarim yilda kamida ikki marotaba o'quv markazlarining shaxsiy tarkibi bilan o'quv-uslubiy majlislar o'tkazish, mutaxassislarni tayyorlashga bo'lgan zamonaviy talablar va ilg'or chet el tajribasini hisobga olgan holda o'quv dasturlariga tegishli o'zgartishlar kiritishni amalga oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning «O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasi» to'g'risidagi farmoni 2021-yil 30-noyabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi “Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6196-son Farmoni.

3. <https://qalampir.uz/>
4. <https://kun.uz/>
5. <https://www.gazeta.uz/>